

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СВЕТЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОПРАВК-2020 И ПРОЕКТА НОВОГО ЗАКОНА

FEATURES OF LOCAL GOVERNMENT DEVELOPMENT IN LIGHT OF CONSTITUTIONAL AMENDMENTS-2020 AND THE DRAFT OF THE NEW LAW

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

*д.и.н., к.ю.н., профессор,
Краснодарский университет МВД России.*

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

*Doctor of History, Candidate of Law, Professor,
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.*

Институт местного самоуправления в современном его понимании стал вводиться в России после распада СССР, соответствующие нормы были приняты в Конституции России 1993 г. (ст. 12, глава 8). При этом направленность перспективного развития определялась опытом развитых стран, как и в целом вектор общественно-политической и социально-экономической трансформации в стране. В развитие конституционных норм принимались соответствующие федеральные закон и иные нормативно-правовые акты, в том числе первый федеральный муниципальный закон в 1995 г. (ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), а затем и второй в 2003 г. с тем же названием и пока еще действующий. В этих законах последовательно суживалась самостоятельность органов местного самоуправления, равно и полномочия субъектов Федерации в регулировании этого института на своих территориях, одновременно укреплялась тенденция по огосударствлению местного самоуправления. И начальный подход к местному самоуправлению настолько изменился, что возникла необходимость в поправках к Конституции России, что и было сделано в 2020 г. вместе с поправками и в иных сферах общественных отношений. В статье анализируются эти поправки, делаются авторские обобщения, дается также оценка проекта нового федерального закона о местном самоуправлении, который внесен в ГД ФС РФ в конце 2021 г., но до сих пор не принят. Отмечается, что в начале 1990-х гг. принятый тогда подход к формированию местного самоуправления оказался поспешным, без учета готовности российского общества следовать этому курсу. Обосновываются авторские предложения по вариантам дальнейшего развития института местного самоуправления в России.

The institution of local self-government in its modern sense began to be introduced in Russia after the collapse of the USSR, the corresponding norms were adopted in the Constitution of Russia of 1993 (Article 12, Chapter 8). At the same time, the direction of prospective development was determined by the experience of developed countries, as well as the vector of socio-political and socio-economic transformation in the country in general. In development of constitutional norms, relevant federal laws and other regulatory legal acts were adopted, including the first federal municipal law in 1995 (Federal Law "On General Principles of Organization of Local Self-Government in the Russian Federation"), and then the second in 2003 with the same name and still in force. These laws consistently narrowed the independence of local government bodies, as well as the powers of the constituent entities of the Federation in regulating this institution in their territories, while at the same time strengthening the trend towards nationalization of local government. And the initial approach to local self-government has changed so much that there was a need for amendments to

the Constitution of Russia, which was done in 2020 along with amendments in other areas of public relations. The article analyzes these amendments, makes the author's generalizations, and also assesses the draft of the new federal law on local self-government, which was submitted to the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation at the end of 2021, but has not yet been adopted. It is noted, in particular, that in the early 1990s, the approach to the formation of local self-government adopted then turned out to be hasty, without taking into account the readiness of Russian society to follow this course. The author's proposals for options for the further development of the institution of local self-government in Russia are substantiated.

Ключевые слова: местное самоуправление, государство, конституция, поправки, общество, закон, проект.

Key words: local self-government, state, constitution, amendments, society, law, draft.

В начале 2020 г. в ежегодном Послании Федеральному Собранию В.В. Путин посчитал необходимым «закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти. Выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления, самого близкого к людям, могут и должны быть расширены и укреплены» [1]. Данное высказывание отражало серьезный кризис в сфере местного самоуправления, и если сопоставить нынешнее законодательное регулирование и практику местного самоуправления, то налицо крайняя противоречивость, и ниже мы это покажем. О том, что проблема местного самоуправления более чем назрела, свидетельствует и проведение необычайно и, как мы полагаем, преднамеренно резонансного Совета по развитию местного самоуправления при Президенте России, заседание которого было проведено 30 января 2020 г. в подмосковном Красногорске при антураже, сопоставимом с заседанием Госсовета, чего по теме местного самоуправления ранее никогда не было.

Выступивший на заседании Совета по развитию местного самоуправления губернатор Пермского края М.Г. Решетников, как нам представляется, огласил главнейшие аргументы о необходимости преобразования системы местного самоуправления на централизованных началах, указывая, в частности что «в сельских поселениях зачастую 70, а то и 80 процентов расходов приходится на расходы на управление. Иными словами, на местные администрации. Соответственно, денег на реализацию конкретных проектов – приведение в порядок социальной сети, поддержание территорий – остаётся очень немного, и зачастую то, что делается, делается по предписаниям прокуратуры или по решениям судов» [2]. Другой аргумент состоял в том, что самые различные территориально-публичные образования, будь то деревня (поселение), крупный город или целый субъект Федерации (регион), должны осуществлять одни и те же управленческие функции по многим вопросам, например, по государственным (муниципальным) закупкам, формированию собственных бюджетов, для чего требуется длительное согласование и принятие непростых решений по регулированию финансовых потоков с оформлением сложных и объемных документов, то есть, если предельно упростить, требуемая по закону бюрократизация совсем уже стала непосильной гирей на управленческих ногах. Поэтому – а нельзя ли упростить, то есть, отцентрализовать процедуры? Прозвучал также тезис о том, что губернатор отвечает за весь регион, и если, например, какой-нибудь муниципальный район из-за плохой работы избранной населением и, следовательно, самостоятельной районной власти, окажется в провале, то виноват все равно будет губернатор, а у него рычагов воздействия на районную власть не так и много.

Следует заметить, что вектор на большую самостоятельность местных органов власти был определен еще в годы горбачевской «перестройки», когда 9 апреля 1990 г. был принят союзный закон «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР»

с акцентом на формы непосредственной демократии (референдумы, собрания, сходы граждан, территориальное общественное самоуправление»). Однако тогда местные Советы еще не были выведены из общей вертикали единой государственной власти, являясь нижним ее звеном, а исполнительные органы местных Советов имели двойное подчинение: собственно местному Совету как представительному органу, состоящему из местных депутатов, а также вышестоящим Советам и их исполнительным органам. Затем в Законе РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном самоуправлении в РСФСР» институт местной власти подвергнулся существенным организационным преобразованиям и обильному декларированию о местной демократии и самостоятельности местной власти – в частности, предусматривалось принятие уставов местного самоуправления, проведение референдумов, обращения в суд, расширение гласности и т.д. Вместо прежних коллегиальных исполкомов местных Советов, состоявших из местных депутатов, вводился институт местной администрации, которой единолично руководил глава администрации, избираемый населением, наделяемый значительными полномочиями по местным вопросам. Но при этом местная администрация, как и ранее исполкомы, также подчинялась вышестоящим органам государства, которые, среди прочего, должны были принимать меры по сбалансированию бюджетов районов и городов-областных (краевых) центров. Поэтому де-факто, если не считать демократической риторики и довольно значительного усиления исполнительной ветви власти и ослабления депутатской (представительной) власти и их отдаления друг от друга, принципиальных изменений в системе властеотношений не произошло. Подчеркнем: органы местного самоуправления по-прежнему входили в систему органов государственной власти, являлись частью единой властной вертикали (именно этот аспект сегодня является камнем преткновения в конституционном статусе местного самоуправления в связи с конституционными поправками-2020, подробно о которых речь пойдет ниже).

В Конституции России 1993 г., принятой на высокой и мощной демократической волне, хлынувшей в Россию из Европы после распада СССР, ситуация с местным самоуправлением по сравнению с предшествовавшим периодом менялась кардинально, причем на существенном уровне: в ст. 12 Конституции России указывается, что «органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти», в ст. 130-133 определялись основные направления самостоятельной деятельности местного самоуправления (последние статьи, в отличие от ст. 12, подверглись коррекции конституционными поправками-2020). Тем самым органы местного самоуправления впервые оказались вне административного соподчинения с вышестоящими государственными властными структурами, но одновременно на местную власть была возложена ответственность за состоянием дел в районах, городах и селах. В ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (от 28 августа 1995 г.) конституционные основы нашли детальное регулирование. Равным образом значительно больше полномочий получили субъекты Федерации, которые сами определяли организационно-территориальное устройство местного самоуправления.

Как представляется, это была наивысшая точка демократической волны в сфере территориально-публичных отношений, своеобразная эйфория западного вектора развития России серьезно сдвинула рациональные подходы в управлении обществом и государством. В этом ряду можно назвать также вступление России в Совет Европы (с последующим выходом после охлаждения отношений с западными странами), обновление законодательства в русле защиты прав человека, независимого правосудия и т. п. В этом контексте можно вспомнить и попытку разработать закон о минимальных социальных стандартах, которые должны были быть соразмерны с европейскими, и на их основании планировалось финансировать местное самоуправление, органы которого должны были эти стандарты обеспечивать в рамках своих полномочий. Однако предписание Президента России (1996 г.) разработать соответствующий федеральный закон [3] так и не выполнено, поскольку ответа на вопрос об источниках

финансирования как не было, так и нет. И довольно скоро реальная политика, правоприменительная практика стали показывать, что картина в действительности весьма далека от деклараций.

Вероятно, ошибка политиков-стратегов и законодателей того времени заключалась в том, что они явно переоценили потенциал местного сообщества, полагая, что жители муниципальных образований уже готовы к самостоятельному решению чрезвычайно сложных вопросов на местах (здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.), не учитывали, что если уж раньше, в СССР, при государственной поддержке всех уровней, эти вопросы решались с трудом, то почему новоявленные муниципалитеты, не имевшие практики самостоятельного публичного управления территорией, смогут это сделать лучше? Немного потребовалось времени, чтобы получившие самостоятельность и ответственность муниципальные образования начали демонстрировать свою беспомощность (например, в сильные морозы в котельных не оказывалось угля, и многие главы муниципалитетов бежали к региональным властям за помощью).

Несколько лет демократические лозунги и красивые организационно-территориальные конструкции (формирование даже в небольших селах своей выборной власти в лице депутатов, глав администраций, выделяемые помещения, служебные автомобили, свой флаг и герб муниципального образования, свой устав, свое средство массовой информации т. д.) сосуществовали с ухудшающимся финансированием. Но региональные бюджеты, откуда выделялись бесконечные дотации для формально самостоятельных муниципалитетов, со второй половины первого десятилетия 2000-х гг., особенно после кризиса 2008г., стали заметно оскудевать. Очевидно, тот период стал переломным моментом, когда правящая элита России выработала, пока еще в относительно мягкой официальной фразеологии, свою стратегию в области местного самоуправления: хватит играть в демократию, кто дает финансы (регионы), тот и должен определять местные бюджеты и местные полномочия, то есть, управление следует направить по пути его централизации.

И этот процесс неуклонно и последовательно продолжался, а конституционные поправки-2020 стали качественно новым рубежом в развитии института местного самоуправления. Так, в новом, и пока еще действующем, ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принятом в 2003 г., были заметно сужены полномочия как самого местного самоуправления, так и субъектов Федерации в этой сфере (в частности, были жестко определены виды муниципальных образований и перечни вопросов местного значения для каждого из них, уставы муниципальных образований стали приниматься только депутатами, а не на референдуме, как раньше, и др.).

Затем в этот закон вносилось множество изменений и дополнений. В частности, регионы стали предписывать порядок выборов глав муниципальных образований - не всенародно, а депутатским корпусом, потом к этому добавили правило конкурсного отбора кандидатов на эту должность, причем в конкурсной комиссии половина членов включается от губернатора, что де-факто предопределяет приоритетную кандидатуру на должность главы муниципалитета; появился новый вид муниципальной ответственности – удаление главы муниципального образования в отставку и т.д. Одновременно чиновники разного уровня, и прежде всего губернаторы, прямо высказывались, что существующая система местного самоуправления не дает им достаточных возможностей влиять на положение дел в регионе, так как местная власть не подчиняется губернатору в административном порядке, в частности, бывший губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев предлагал не избирать, а назначать глав городов-центров регионов и считать их звеном государственной власти, а местное самоуправление осуществлять только во внутригородских районах; губернатор Ульяновской области С.И. Морозов предлагал упразднить сельские поселения, так как расходы на управленческий аппарат себя не оправдывают. Такого рода пробные шары вызывали протест муниципальной

общественности, включая ученых (как же – ущемление конституционного права граждан на местное самоуправление). И эта тема на некоторое время затихла, однако при официальной риторике о важности местного самоуправления централизация управления, сопровождаемая ограничением полномочий органов местного самоуправления, продолжалась ускоренными темпами [4; 5].

Характерным в этом смысле можно считать принятое в 2019 г. решение ввести еще один вид муниципального образования – «муниципальный округ», который может создаваться путем преобразования муниципального района, и в этом случае входившие состав района городские и сельские поселения теряют статус муниципального образования, а на соответствующих территориях выборная власть заменяется назначенцами. Совокупность такого рода решений в сфере местного самоуправления дала основания называть этот процесс «вертикализацией» власти, «огосударствлением» местного самоуправления, что комментировалось во многих работах, в частности, об этом писали, причем, в большинстве случаев, в негативной коннотации, такие авторы, как Т.М. Бялкина, В.И. Васильев, В.В. Рыбак, А.Р. Хабибулин, Т.Я. Хабриева, И.К. Советов и др. Однако мы полагаем, что законодатель лишь отражал реальное положение дел в сфере местного самоуправления, где органы местной власти на справлялись с решением вопросов местного значения, количество которых, к тому же, последовательно, и заметно увеличивалось (так, в начальной редакции муниципального закона 2003 г. (ФЗ-131) для поселений предусматривались всего 22 вопроса местного значения, а в настоящее время их стало 46 (!). Соответственно, органы госвласти субъектов Федерации вынуждены были брать себя решение актуальных вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований, поскольку указанный объем компетенции местного самоуправления явно превосходит реальные возможности муниципалитетов.

Как бы ни было, но эта устойчивая тенденция в 2020 г. обрела некую законченную форму. По этому поводу В.В. Путин, в частности, отметил: «Органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти, это мы с вами все хорошо знаем. Но они находятся, естественно, здесь, а не где-то там, в космическом пространстве, на Луне. Они часть нашего общества, страны и системы управления. А их самостоятельность в пределах своих полномочий не означает разорванности, разделённости единого политического, экономического, культурного, транспортного пространства России. Напротив, чёткое исполнение своих обязанностей каждым уровнем власти, их тесное взаимодействие между собой, деловое партнёрство – это основа и гарантия выполнения наших планов по повышению качества жизни граждан Российской Федерации. Поэтому так важно обеспечить единство всех уровней публичной власти. Я, если вы обратили на это внимание, уверен, что, конечно, вы не могли это не заметить, говорил об этом и в Послании, где предложил прямо закрепить эту принципиальную позицию в Основном законе нашей страны, в Конституции» [2].

Соответствующие поправки выглядят следующим образом. Так, согласно новой ч. 1.1 ст. 131 Конституции России «органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом»; согласно новой ч. 3 ст. 131 «особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом». В этом же ряду можно указать на то, поправками-2020 из числа функций органов местного самоуправления вычеркнута такая важнейшая функция (в виде новой редакции ч. 1 ст. 132 Конституции России), как охрана общественного порядка, отрегулировать которую законодатель за прошедшие постсоветские годы так и не смог.

Наиболее значимым представляется дополнение в виде новой ч. 3 ст. 132 Конституции России выглядит следующим образом: «Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории» [6]. Здесь заметим, что данная поправка некоторым образом противоречит ст. 12 Конституции России. Можно, конечно, говорить о том, что в государстве не может быть изолированных систем публичной власти, что они не могут не взаимодействовать, и в этом смысле они составляют единую властную систему и т.д., и в этом смысле использование термина «публичная власть» следует поддерживать, поскольку органы местного самоуправления действительно являются органами публичной власти на местном уровне. Однако, с другой стороны, и в ст. 12 Конституции России, и в решениях Конституционного Суда Российской Федерации четко определяется, что местное самоуправление решает вопросы местного значения самостоятельно, автономно от государства, в тесной связи с гражданским обществом, и на этот счет было даже такое мнение, что эта и другие поправки, касающиеся местного самоуправления, могут вообще, привести к тому, что «местное самоуправление будет фактически ликвидировано» [7], но такое мнение, очевидно, больше эмоциональное, чем рациональное.

Что касается охраны общественного порядка, то следует отметить, что данная функция имманентно присуща публичной власти общей компетентности (универсального характера), и ее исключение из функций местного самоуправления свидетельствует, во-первых, о том, что длительные поиски (с начала 1990-х гг.) оптимального соотношения полномочий федеральной полиции (милиции) и муниципальной милиции, предусмотренной п. 8 ч. 1 ст. 15 и п. 9 ч. 1 ст. 16 ФЗ «Об общи принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2003, так и не увенчались успехом, и федеральная власть решила устранить местное самоуправление из этой сферы; во-вторых, такое устранение показывает, что федеральный законодатель, по сути, отказывает местному самоуправлению в полноценном статусе публичной власти общей компетентности. Мы полагаем, что это - вынужденная мера, которую, исходя из реальных условий, в целом следует поддержать, поскольку муниципалитеты не могут эффективно решать имеющиеся проблемы, и возложение на них еще дополнительно столь сложнейшего вопроса местного значения заведомо обрекает его на невыполнение. Вместе с тем, на наш взгляд, следовало бы все-таки оставить возможность для отдельных муниципалитетов с высоким уровнем управления (крупные города) выполнять эту функцию (на их опыте были бы видны пути оптимизации методов реализации этой функции) и тем самым постепенно подготавливать к этому другие муниципальные образования (а рано или поздно, по мере «взросления» российского местного самоуправления, это придется делать, пусть даже и в отдаленной перспективе).

Если иметь в виду еще одну поправку (новая ч. 3 ст. 131 Конституции России: «Особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом»), то, на наш взгляд, она отражает давно высказанные мысли о том, что те же административные центры субъектов Федерации имеют особое положение, и там должна своя специфика муниципальных отношений. Как представляется, в этой связи может быть рассмотрен вариант, когда в таких городах целесообразно местное самоуправление осуществлять не в масштабе всего города, а в масштабе внутригородских районов, при этом общегородской уровень власти следует полагать как уровень государственной власти, соответственно глава города может иметь статус заместителя губернатора

В целом же конституционные поправки-2020 показывают, что задуманная в начале 1990-х гг. реформа местного самоуправления европейского толка не состоялась – слишком

высокой оказалась заявленная планка муниципального управления, российское общество, как показала прошедшая муниципальная практика, оказалось не готовым, в силу особенностей своего исторического развития, формировать на местах, как планировалось, полноправные органы местного самоуправления и возлагать на них ответственность за состояние дел в местных сообществах. Не были в должной мере учтены и особенности исторического развития в России институтов местной власти.

Возможно, ситуация изменится с принятием, в соответствии с конституционными поправками-2020, нового закона о местном самоуправлении, проект которого в декабре 2021 г. в ГД ФС РФ был внесен сенатором РФ А. А. Клишасом и депутатом ГД РФ П. В. Крашенинниковым – проект ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» [8] (далее – Законопроект-2021). Этот закон должен, очевидно, заменить Закон 2003 г. Данный Законопроект-2021 еще будет обсуждаться в регионах и самими депутатами ГД ФС РФ (вероятно, в январе-марте 2022 г., имея в виду, что данная статья подготовлена в середине января 2022 г.). Сразу заметим, что Законопроект-2021 структурно в основе своей повторяет основные положения Закона 2003 г. (с последними изменениями). Но ряд положений представляются дискуссионными. И не случайно публикация Законопроекта-2021 вызвала негативную реакцию по многим позициям. Показательным является заголовок одной из статей – «Местную власть в результате реформы обнулят и упразднят» [9]. Авторы ее указывают, что намерение провести полномасштабную перекройку всей местной власти страны менее чем за год выглядит «фантастикой», а «статью 12 неизменяемой главы 1 Конституции России о самостоятельности МСУ де-факто отменят без референдума» [9]. Довольно подробный анализ Законопроекта-2021 дан в статье В. Зикеева [10], который отмечает, в частности: «Если обратиться к тексту проекта закона, то в сравнении с Федеральным законом 131-ФЗ сразу бросается в глаза, что в законопроекте отсутствует самостоятельная статья, которая бы вводила основные термины и понятия, что, как мне кажется, в последствие может сыграть против самого же законодателя. Есть основание полагать, что правоприменительная практика вынудит его вернуться к такому универсальному юридико-техническому механизму. Пока же понятийный аппарат разбросан по всему тексту законопроекта» [10].

В целом же подход Законопроекта-2021 по реформированию местного самоуправления с концептуальной точки зрения заслуживает поддержки (не имея в виду отдельные положения, в том числе принципиального характера, о которых речь ниже, поскольку региональной власти приходится достаточно плотно встраиваться в компетенцию местного самоуправления, делая это, подчеркнем, вынужденно, ввиду неспособности местной власти решать многие возложенные на нее задачи (основные причины: недостаточное финансирование, кадровая проблема, отсутствие опыта самостоятельной публично-властной деятельности в силу исторических особенностей развития российского общества). Вместе с тем мы не можем согласиться с подходом Законопроекта-2021 о территориальной организации местного самоуправления. Согласно ст. 9 Законопроекта-2021, «местное самоуправление осуществляется в следующих видах муниципальных образований:

- 1) городской округ;
- 2) муниципальный округ;
- 3) внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения» [8].

Мы полагаем такой подход принципиально ошибочным (далее исключаем из анализа внутригородские территории города федерального значения, поскольку таких городов в России всего три).

Дело в том, что в случае реализации такой нормы упраздняются городские и сельские поселения, а также внутригородские районы как первичные муниципально-территориальные

образования. И тогда местное самоуправление будет осуществляться на относительно больших территориях – в городских округах, а также в муниципальных округах (в последние, по Законопроекту-2021, трансформируются муниципальные районы). Однако совершенно очевидно, что на столь больших территориях невозможно сформировать «муниципальный коллектив», предполагающий, что его члены знают друг друга и готовы инициативно решать вопросы местного значения, и где муниципальная власть, как и должно быть в системе местного самоуправления, наиболее близка к населению. Так, называть город-миллионник территорией местного самоуправления вряд ли можно, потому что жители такого мегаполиса в масштабе города непосредственно участвуют в решении вопросов местного значения только во время муниципальных выборов, поэтому о повседневной совместной самоуправленческой деятельности городских жителей мегаполисов говорить не приходится.

Соответственно мы полагаем, что система публичной власти в отношениях «регион-муниципалитет» должна выстраиваться по более эффективной управленческой схеме, где на первом плане, с точки зрения целеполагания (приоритетов), должны быть актуальные интересы граждан, соответственно на данном этапе развития российского общества востребованы модели управления, предусматривающие непосредственное взаимодействие органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления, что, собственно, и вытекает из конституционных поправок-2020. Мы полагаем возможной модель, которая может предусматривать, чтобы глава администрации городского округа (района) назначался главой субъекта Федерации (как вариант - законодательным собранием субъекта Федерации) с согласия депутатов городского округа (района). При этом глава городского округа (глава района) будет представлять исполнительную государственную власть субъекта Федерации. Соответственно местное самоуправление следует сохранить в поселениях и во внутригородских районах, исключив тем самым имеющееся сегодня 2-х уровневое и неэффективное местное самоуправление («район-поселение», «городской округ-внутригородской район»).

Представительство интересов населения на местном уровне будет осуществляться путем избрания глав администраций и муниципальных депутатов (должность главы муниципального образования, на наш взгляд, не является необходимой, и ее следует упразднить); депутаты поселений (внутригородских районов) в совокупности (или по квоте) составляют представительный орган городского округа (района) для решения наиболее важных общегородских (районных) вопросов (бюджет, генплан и др.). Такой вариант, на наш взгляд, гораздо полнее будет отражать реальные возможности и способности российских граждан осуществлять деятельность на началах местного самоуправления. В дальнейшем, по мере развития в России гражданского общества и обретения опыта самоуправления, будет, очевидно, возможен вариант распространения принципов местного самоуправления на более масштабные территории (те же городские и муниципальные округа), но этот процесс будет длительным (вероятно, несколько десятилетий), и в этой связи не следует повторять ошибок начала 1990-х гг. В настоящее время в связи с известными военно-политическими событиями в реализации конституционных поправок и принятии законопроекта взята некоторая пауза, однако данная проблема настолько актуальна, что по меньшей мере обсуждать ее необходимо, и это делается [11; 12; 13; 14; 15 и др.], и важно, чтобы законодатель максимально учел предложения и критические замечания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 15.01.2020 г. // <http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582> (дата обращения: 22.04.2024).

2. Стенограмма заседания Совета по развитию местного самоуправления при Президенте Российской Федерации, состоявшегося в г. Красногорске 30.01.2020 г. // URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/62701> (дата обращения: 22.04.2024).
3. Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 769 "Об организации подготовки государственных минимальных социальных стандартов для определения финансовых нормативов формирования бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" // Российская газета. 1996. 19 мая.
4. Васильев В.И. Местное самоуправление на пути централизации и сокращения выборности // Журнал российского права. 2015. N 9. С. 149 - 161.
5. Шугрина Е.С. Новый этап муниципальной реформы или контрреформирование контрреформ? // Конституционное и муниципальное право. 2015. N4. С. 68 – 71.
6. Закон Российской Федерации от 14.03. 2020 № 1-ФКЗ о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.08. 2024).
7. Мазур А. Транзит власти, смена Конституции и новое рабство. Шок-прогноз на 2020 год // <https://tauga.info/151249> (дата обращения: 30.03.2024).
8. Законопроект № 40361-8 "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" // СОЗД ГАС «Законотворчество» // URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/40361-8> (дата обращения: 11.01.2022г.).
9. Гармонено Д., Родин И. Местную власть в результате реформы обнулят и упразднят: По проекту Клишаса–Крашенинникова муниципальные выборы до 2028 года разрешаются только в городах // Независимая газета. 16.12. 2021 г. / https://www.ng.ru/politics/2021-12-16/1_8329_reform.html (дата обращения: 20.06.2024).
10. Зикеев В. Технократизация местного самоуправления // Издательская группа "Закон". 17.12. 2021 г. / https://zakon.ru/blog/2021/12/17/tehnokratizaciya_mestnogo_samoupravleniya (дата обращения: 11.05.2024).
11. Новокрещенов А.В. Реформа местного самоуправления: процессы, проблемы, парадоксы // Социологические исследования. 2023. № 2. С. 41-50.
12. Хачатурян Б.Г., Шишкина Е.Б. Целеполагание или мифологизация в организации местного самоуправления в России // *Universum: экономика и юриспруденция*. 2024. № 5. С. 54-62.
13. Аверин А.Н., Понеделков А.В., Максимов М.В. Развитие местного самоуправления в современном российском обществе // *История.Культурология.Политология*. 2024. № 1. С. 105-110.
14. Михеева Т. Н. К вопросу о преемственности в организации местного самоуправления // *Вестник Марийского государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки»*. 2023. Т. 9. № 3. С. 232-240.
15. Григонис В.П., Немова Н.Ю., Зубарев Н.В., Матюшичева Е.А. Местное самоуправление и публичная власть // *Аграрное и земельное право*. 2023. №11(227). С. 66-70.

© Упоров И.В., 2024.